

MAMLAKAT MINTAQALARI INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI BAHOLASHNING PRAGMATIK JIHATLARI

Primova M.A.

Toshkent shahar Chilonzor tuman 2-Politexnikum
Maxsus fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Yangi O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlash va aksiyadorlik kompaniyalarining investitsiyaviy faolligini bo'yicha ilmiy izlanishlarni olib borishda, eng avvalo, mamlakat va uning mintaqalari jozibadorligini tadqiq qilish, ularni baholash, taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni tasniflash, o'zaro bog'liqlik kasb etgan jihatlarni iqtisodiy va tizimli tahlil usullar orqali ochib berish mazkur tadqiqotning bosh vazifalaridan biri hisoblanadi.

Buning uchun, yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda qo'llanilgan va yuqori natijalar keltirgan tajribalarni tahlil etish, muvaffaqiyatga olib kelgan usul va uslublar, omillarni Yangi O'zbekiston va uning mintaqalari miqyosida tatbiq etish bo'yicha ilmiy-uslubiy hamda nazariy-amaliy taklif, tavsiyalarni ishlab chiqish muhimdir.

Ma'lumki, sayyoramiz mintaqalarida aholi joylashuvi va iqtisodiy faoliyat jarayonlari notekis taqsimlangan. Buni kosmosdan turib tushirilgan fotosuratlar misolida yaqqol ko'rishimiz, oson bilib olishimiz mumkin. Ushbu suratlarda G'arbiy Yevropa, Yaponiya, Janubiy-Sharqiy Xitoy va okean chegaralarida joylashgan AQShda aholining ko'pligi, ularning zichligi va yuqori urbanizatsiyalashgani, avtomobil yo'llarining zichligi, serqatnovligi hamda bir-biri bilan yuqori darajada kesishuvchanligini kuzatish mumkin. Ayni paytda, Afrika, Tibet va Sibir, Avstraliya mintaqalarining katta qismi suvsiz cho'l va biyobonlar, qop-qora o'rmonlar, u yerlarda insoniyat tsivilizatsiyasi uncha rivojlanmagani, aholining esa, siyrak joylashganiga guvoh bo'lamiz. Buning boisi – ming yillardan buyon insonlar qulay iqlim va yuqori unumdorlikka ega yerlarni o'zlashtirishga, u yerlarda o'troq hayot kechirishga harakat qilishgan. Tabiiyki, aynan o'sha mintaqalarda insoniyatning sivilizatsiyasi ham paydo bo'lgan. Keyinchalik, ya'ni sanoatlashuv davriga kelib, foydali qazilmalar topilgan mintaqalarga ko'chib o'tish, arzon xom ashyo resurslariga ega bo'lishga harakatlar boshlandi. Bugungi zamonaviy dunyoda esa, iqtisodiy rivojlanish yuqori konsentratsiyalashuvga ega bo'lgan aglomeratsiya¹larda

¹ Агломерация – билимлар ва инновацияларни яратувчи, молиявий, бошқарув ва логистик марказлар, транспорт катновлари ва юкори истеъмол товарлари бозорларига эга бўлган мегаполис ва юкори урбанизациялашган хуудлар.

kechmoqda.

Muayyan bir mamlakat miqyosida ko'radigan bo'lsak, aholining soni, zichligi va iqtisodiy kuchlarning joylashuvi mintaqalar va hududlar bo'yicha turlicha taqsimlangan. Mintaqalar o'zining shart-sharoiti, tabiiy resurslarga egalik hajmi, yer unumdorligi, suv resurslarining uzoq-yaqinligi jihatidan bir-biridan anchagina farqlanadi. Mamlakat bo'yicha bir necha iqtisodiy mintaqalar mavjudligi va markazdan uzoq mintaqalardagi real ahvol ulardagi iqtisodiy rivojlanishning tabaqalanganini ko'rsatadi. Buni birgina, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot misolida ham sezish mumkin. Aynan yuqorida keltirilgan omillar sabab investorlar o'z kapitalini yuqori potensialga ega bo'lgan mamlakatlar yoxud uning mintaqalariga kiritishga, u yerda samarali faoliyat olib borib, zaruriy foyda (daromad)ni qo'lga kiritishga harakat qilishadi.

Iqtisodiy o'sish markazlarda asosiy texnologiyalar va innovatsiyalarning to'plangani, ishlab chiqarish kuchlarining qulay joylashuvi, yuqori infrastruktura ob'ektlarining mavjudligi aksariyat holda ushbu mintaqalarda investitsiyalar oqimining ham yuqori bo'lishligini ta'minlaydi. Va aksincha, ijtimoiy-iqtisodiy qashshoq va ekologik jihatdan nobop mintaqalarda ijtimoiy keskinlikning kuchayishi, har xil turdagi jinoyatlarning avj olishi, diniy va hatto siyosiy to'qnashuvlarning yuz berishi kuzatiladi. Aksariyat sarmoyadorlar esa bunday mintaqalarga investitsiya yo'naltirishga tavakkal qilmaydilar. Ushbu salbiy holatlarning yuzaga kelishini bartaraf etish, ularning oldini olish uchun davlatlar tomonidan mintaqaviy-hududiy siyosat olib boriladi.

Ushbu tadqiqotning oldida turgan maqsad va unga erishish uchun belgilab olingan vazifalarni to'g'ri hamda oqilona hal etish uchun quyidagi savollarga javob topish talab qilinadi:

- mamlakatning investitsiyaviy muhit faolligi qanday omillarga bog'liq?
- investitsiyaviy muhit faolligi qanday aniqlanadi?
- mintaqalarning bir tekisda rivojlanishini ta'minlash uchun davlat tomonidan qanday siyosat amalga oshirilishi lozim?
- to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning kirib kelishini ta'minlaydigan omillar qaysilar va ularning ta'sir ko'rsatish darajasi qanday?
- ishlab chiqarish kuchlarini iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan qaysi mintaqalarda joylashtirish samarali hisoblanadi?
- iqtisodiy o'sish va mintaqalarni rivojlantirishning sabablari va omillari nimalardan iborat?

Aynan yuqorida keltirilgan savollar negizida mamlakat→mintaqalar→hududlar

iqtisodiyoti uchligi paydo bo'lgan va rivojlanib kelmoqda.

Ma'lumki, mamlakatning investitsiyaviy faolligini baholash bo'yicha aniq uslubiyatlar biron-bir xalqaro qonun bilan belgilanmagan, shu bois hozirda investitsiyaviy jozibadorlikka oid ko'rsatkichlarni hisoblash bo'yicha turli uslubiyatlar qo'llanmoqda. Ayrim iqtisodchilar fikricha, investitsiyaviy jozibadorlik sarmoyani qo'yishdan tushgan tushumning darajasi orqali aniqlanadi. Ushbu yondashuv qo'llashning juda tor sohasini qamrab oladi, chunki aniq va to'g'ri natijalarni olish uchun investitsiyalar risklar darajasi bir xil bo'lgan taqdirda amalga oshirilishi lozim, bu esa amalda deyarli mumkin emas.

Shuningdek, investitsiyaviy jozibadorlikni aniqlash yuzasidan investitsiya hajmini izohlash, ularning gorizontal va vertikal bo'yicha tarkibini tahlil qilishga asoslangan bir qator yondashuvlar ham mavjud. Bularni qo'llab, mintaqaning qulay yoki noqulay holati to'g'risida xulosani shakllantirish mumkin. Mazkur yondashuvning asosiy kamchiligi shundan iboratki, u investitsiyaviy jarayonlarni yuzaki ko'rib chiqadi. Investitsiyalarning alohida olingan tavsiflari investitsiyaviy sohaning real holatidan dalolat bermaydi hamda mamlakatning ichki imkoniyatlari va istiqbollari aks ettirmaydi.

Bulardan tashqari, investitsiyaviy jozibadorlikni ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-xo'jalik va psixologik tavsiflarning yig'indisi sifatida belgilovchi qarashlar keng tarqalgan. «Euromoney» tomonidan qo'llaniladigan investitsiyaviy jozibadorlik bo'yicha shunday uslubiyat to'qqizta turli ko'rsatkichlardan iboratdir. Bular: iqtisodiy samaradorlik, siyosiy xatar, qarzdorlik, qarzni qoplash (to'lash bo'yicha majburiyatlarning bajarilmasligi yoki muddatini uzaytirish), to'lov qobiliyati, bank kreditlari, ssuda kapitalini olish imkoniyati, fors-major holatlarning vujudga kelish imkoniyatlari. Ushbu ko'rsatkichlarning ahamiyati ekspert yo'li bilan yoki hisob-kitob-tahlil yo'li bilan aniqlanadi. Ular 10 ballik shkala bo'yicha hisoblanadi hamda keyinchalik u yoki bu ko'rsatkich va uning yakuniy baholashga qo'shgan hissasiga muvofiq o'lchanadi.

Keyingi yondashuv tarafdorlari, xususan G.Marchenko, A.Kaminskiy, O.Machulskaya, Ye.Anankina va boshqalar investitsiyaviy jozibadorlikni ko'p omillik regressiya modeli orqali talqin qilishgan. Mintaqaning investitsiyaviy faolligi umumiy ko'rsatkich sifatida inobatga olinib, ikkita tavsif orqali, ya'ni investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy xatar bilan aniqlanishi qayd etilgan. Ularning fikriga ko'ra, mintaqaning umumiy jozibadorligi quyidagilarni: resurs – xom ashyo, ishlab chiqarish, iste'mol, infratuzilma, innovatsiyaviy, mehnat, institutsional va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Mintaqaning umumiy xatari siyosiy, iqtisodiy,

ijtimoiy, jinoiy, ekologik, moliyaviy va qonunchilik xatarlarini inobatga olgan holda aniqlanadi.

Ko'rib chiqilayotgan yondashuvning asosiy ustuvor tomoni quyidagilar hisoblanadi: xolisligi; investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy xatarni belgilovchi omillarning ahamiyati; jahon amaliyotida umum qabul qilingan monitoring va baholash tizimi; xorijiy investorlarning yakuniy natijalardan foydalana olishi va bilim darajasi.

Shunga qaramay, bu uslubiyat ham bir qator kamchiliklarga ega: ya'ni, investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy faollik o'rtasidagi aloqaning yo'qligi; ekspertlar fikrlarining sub'ektivligi va integral ko'rsatkichga keltirishda investitsiyaviy jozibadorlik va xatarlarni baholash uslubiyatining aniq-ravshan emasligi. Ko'rib chiqilgan uslubiyatlarning aksariyati tor ixtisoslashgan qo'llanish sohasiga ega bo'lib, ularda ko'pincha tarmoqlar hisobga olinmaydi. Shu bois, investorlar investitsiyaviy jozibadorlikni baholash bo'yicha tahliliy dastaklarga ega bo'lmagani tufayli, bu to'g'risida sub'ektiv tasavvur asosida qarorlar qabul qilishga majbur bo'lishadi.

Baholash bo'yicha mavjud uslubiyatlarning ko'pchiligiga xos asosiy kamchiliklar quyidagilardan iborat:

- «investitsiyaviy jozibadorlik» tushunchasining har xil talqin etilishi;
- investitsiyaviy jozibadorlik darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning turli-tumanligi;
- mintaqalarni tahlil qilish bo'yicha uslubiy holatlarni va ularning investitsiyaviy faolligini prognozlashtirishning ilmiy asoslanmagani;
- baholash uchun o'nlab ko'rsatkichlarni saralash tamoyillarining yetarli darajada asoslanmagani;
- qo'llaniladigan uslubiyatlarni asoslash mezonlarining murakkabligi.

Bular qatoriga baholashning muntazam ravishda olib borilmayotganini ham qo'shish mumkin. Shunday qilib, mintaqalarning tarmoq ixtisoslashuvi nuqtai nazaridan investitsiyaviy faolligini baholashga bo'lgan tizimli yondashuvni ishlab chiqish va bu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish zarurati yuzaga keladi.

Ko'pgina ilmiy adabiyotlarda «investitsiyaviy jozibadorlik»ka yaqin bo'lgan tushunchalar: «investitsiyaviy faollik», «investitsiyaviy imidj (obro')» sinonim sifatida qo'llanib kelinadi. Quyida biz qator muhim tushunchalarni ta'riflaymiz va tahlil qilamiz.

Investitsiyalar – investorlar tomonidan o'z maqsadlariga erishish uchun tegishli

faoliyat turiga kiritiladigan va pul mablag'larida ifodalangan har qanday fuqarolik huquqlari ob'ektidir.

Investitsiyaviy iqlim – ichki va tashqi investitsiyalarning kirib kelishiga ta'sir ko'rsatadigan yalpi iqtisodiy, siyosiy, moliyaviy sharoitdir.

Investitsiyaviy imidj – investorlar tasavvurida investitsiyaviy iqlimning turli xildagi jihatlari bilan kompleks tarzda aks etishidir. Ushbu ta'rif investitsiyaviy iqlim tushunchasini to'ldiradi.

Investitsiyaviy jozibadorlikni baholash uchun ikkita muhim jihatga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Birinchisi, ma'lum bir ob'ektni investitsiyalashning investitsiyaviy faolligini baholash. Bunda aniq bir mintaqaviy tizimda mavjud bo'lgan tarmoqlar, sohalar va klasterlarning iqtisodiy holati tahlil etiladi. Iqtisodiy tahlilni amalga oshirishda investitsiyaviy loyiha va dasturlar samaradorligini aniqlashning tayanch ko'rsatkichlari (sof diskontlangan daromad, qoplash muddati, foyda normasi, ichki rentabellik normasi) baholanadi.

Ikkinchisi, mintaqaviy xo'jalik tizimining investitsiyaviy faolligini baholash. Buning uchun, quyidagi holatlar tahlil etilishi nazarda tutiladi: mavjud huquqiy-normativ baza, siyosiy vaziyat, investitsiyaviy ifratuzilma, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, investorlar manfaatini himoya qilish darajasi, soliqqa tortish darajasi, strategik va ma'muriy resurslar.

Xulosa qilib aytganda, bizning fikrimizcha, «investitsiyaviy faollik» mustaqil kategoriya bo'lib, xo'jalik sub'ektlarining barqaror moliyaviy holatini xarakterlaydi va aniq davr uchun real resurslarni safarbar etilishini anglatadi. Buni investitsiyaviy talabni qondiradigan jarayon sifatida ham talqin etish mumkin.